

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi
miqyosida tashkil etilgan

YUKSAK EHTIROM

xalqaro ilmiy ko'rik tanlovi

«Scientific Academy»

Ilm-ma'rifat markazi ©

*Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) miqyosida tashkil etilgan
"YUKSAK EHTIROM" xalqaro ilmiy-amaliy ko'rik tanlovining*

MATERIALLARI TO'PLAMI

1- qism

SO'Z BOSHI

Hurmatli ilm-fan arboblari, tadqiqotchilar, o'qituvchilar, talabalar va ishtirokchilar! Bugun biz, "Ichki turizm istiqbollari va strategik yo'nalishlar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning doirasida o'tkazilayotgan "Yuksak ehtirom" ilmiy-amaliy ko'rik-tanlovida yig'ildik. Ushbu ilmiy anjuman, asosan, o'z xalqimizning tarixiy va madaniy merosini saqlash, avlodan-avlodga yetkazish va milliy qadriyatlarimizni zamonaviy dunyoda yangi yondashuvlar bilan rivojlantirishga bag'ishlanmoqda.

"Yuksak ehtirom" ilmiy-amaliy ko'rik-tanlovi, o'zining bilimdon va fidoyi ishtirokchilari bilan, milliy merosimizni yanada mustahkamlash va uni kelajak avlodlarga to'g'ri taqdim etishdagi ahamiyatiga tayanadi. Bizning tarixiy va madaniy boyliklarimiz, o'z xalqimizning qadrini anglash va uni dunyoga tanitishda muhim o'rin tutadi. Bu ko'rik-tanlov, shuningdek, ilmiy izlanishlar va ijodiy yondashuvlar orqali, milliy qadriyatlarimizni yuksaltirish, ular bilan faxrlanish va bu qadriyatlarni zamonaviy dunyoga moslashtirish imkoniyatini yaratadi.

Konferensiya va tanlovning asosiy maqsadi, o'z milliy qadriyatlarimizni hurmat qilish, ularga yangi ilmiy yondashuvlar orqali yangi nafas berish va dunyo miqyosida tanitishdir. Bu jarayonda ishtirok etayotgan barcha tadqiqotchilar va yoshlar, bizning milliy madaniyatimiz va tariximizning nurli istiqboli uchun katta hissa qo'shayotganligini ta'kidlash zarur.

Ilmiy anjuman, o'zaro fikr almashish, ilmiy hamkorliklar o'rnatish, yangi g'oyalar bilan tanishish va milliy qadriyatlarimizni ilgari surish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Har bir ishtirokchi, bu tanlovda o'z bilimini, yuksak mahoratini va ijodiy yondashuvlarini ko'rsatib, o'z xalqi oldidagi mas'uliyatini yana bir bor his qilishi mumkin.

Biz barcha ishtirokchilarga muvaffaqiyatlar tilab, bugungi tadbirning samarali va foydali bo'lishini tilaymiz.

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO EVALUATE UNIVERSITY STUDENTS' INDEPENDENT WORK, HOMEWORK, AND ASSESSMENTS Xamidov Tohir	9
LEARNING STYLES AND THE ROLE OF TECHNOLOGY IN SECOND LANGUAGE LEARNING Ziyatova E'tibor	13
Khamidov Tokhirjon O'ZBEK TILIDAGI BOG'DORCHILIK TERMINLARINING LEKSIKOGRAFIK TALQINI Diyarov Akmal To'lqin o'g'li	17
THE IMPORTANCE OF WRITING TECHNIQUES IN ENGLISH Karimova Nurxon Tulkinovna	22
O'ZBEK VA INGLIZ TILIDAGI MEVACHILIK TERMINLARINING ETIMOLOGIK TASNIFI Yo'ldashova Donoxon Xamro qizi	26
Diyarov Akmal To'lqin o'g'li BOG'DORCHILIKKA OID TERMINLAR TAHLILI: INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA G'aybullayeva Shahinabonu G'olib qizi	29
Diyarov Akmal To'lqin o'g'li ИЛМ АҚЛ БУЛОҒИ Козоков Муроджон Ботирович	32
NUTQNI PROSODIK TOMONINI TEKSHIRISH TEXNOLOGIYASI Nabijonova Zilolaxon Yo'lchivoy qizi	36
NUTQIDA KAMCHILIGI BOR BOLALAR MULOQOTINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATI Mamajonova Dilyona Yo'lchiboy qizi	41
HINDISTON VA POKISTON O'RTASIDAGI ZAMONAVIY SIYOSIY MUNOSABATLAR: TARIXIY ILDIZLAR, XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA TINCHLIK ISTIQBOLLARI Ibroximov Asadbek Murodjon o'g'li	45
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО Шарофиддинова Сабина Собировна	52
Рахматова Мамура Шахридиновна РАҚАМЛИ ҲУҚУҚЛАР: ЯНГИ ҲУҚУҚИЙ МЕХАНИЗМЛАР ҚАНДАЙ ШАКИЛЛАНТИРИЛИШИ КЕРАК? Солиева Сабрия Равшановна	56
ZAMIN BOYLIKLARI IZIDAN – YURT TARAQIYOTIGA XIZMAT YO'LIDA Hamitjonov Jamshid To'xtasun o'g'li	64

O'ZBEK TILIDAGI BOG'DORCHILIK TERMINLARINING LEKSIKOGRAFIK TALQINI

Diyarov Akmal To'liqin o'g'li

SamDU Kattaqo'rg'on filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqola o'zbek tilidagi bog'dorchilik terminologiyasining leksikografik talqinini ko'rib chiqadi. Maqolada, o'zbek tilining ilmiy va texnik sohalaridagi terminlarni to'g'ri va aniq tarzda izohlashning ahamiyati ta'kidlanadi. Bog'dorchilik sohasiga oid atamalar, masalan, "ko'chat", "payvand", "urug'", "chirindi", va boshqa terminlar, faqat bu sohada emas, balki biologiya, ekologiya va boshqa fanlarda ham ishlatilishi mumkin. Maqola, ushbu atamalarni leksikografik tarzda to'g'ri talqin qilishda soha terminologiyasining aniq belgilanishi zarurligini ko'rsatadi. Shuningdek, ingliz tiliga tarjima qilishda ibora va kollokatsiyalarni hisobga olish muhimligi ta'kidlanadi. Maqola ilmiy terminlarni o'z kontekstida aniq tushunish va tarjima qilishni o'rganishga qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *bog'dorchilik terminologiyasi, leksikografik talqin, soha terminologiyasi, tarjima va leksik talqin, leksik birliklar, passiv lug'at.*

Annotation: *This article discusses the lexicographic interpretation of Uzbek horticultural terminology. It emphasizes the importance of accurately and clearly explaining scientific and technical terms in the Uzbek language. Terms related to horticulture, such as "seedling," "grafting," "seed," "organic matter," and others, are used not only in horticulture but also in fields like biology, ecology, and other sciences. The article highlights the necessity of precise definitions for these terms in their respective fields. It also stresses the importance of considering phrases and collocations when translating into English. The article is focused on the study of understanding and translating scientific terms in their specific context.*

Keywords: *horticultural terminology, lexicographic interpretation, field-specific terminology, translation and lexicographic analysis, lexical units, passive dictionary.*

Yuqori saviyali ma'lum bir sohaga oid bo'lgan o'zbekcha-inglizcha lug'atlarni yaratish muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimiz jadal taraqqiyot yo'lida ildam odimlarkan, har bir soha vakili bu borada o'z hissasini qo'shgan kabi tilshunos-filologlarning mehnati tilimiz mavqeyi va o'rganilish (shu asnoda tanilish) darajasini yanada yuksaltirishda namoyon bo'ladi. Adib Suvon Meli bu jarayonni shunday taraflaydi: "Mustaqillik bizga jahon badiiy maydonida mustaqil obyekt sifatida chiqish imkonini berdi. Bu ham imkoniyat, ham katta mas'uliyat va izchil ijodiy mehnatdir. Biz endi jahonga mustaqil ma'naviy subyekt sifatida chiqishimiz zarur. "O'zbekiston – kelajagi buyuk davlat" shiori buyuk ma'naviy qudratga da'vogarlikni ham o'z ichiga olishini unutmaslik lozim".

O'zbek madaniyati, turmush tarzi, adabiyoti tili hamda tarixiga madaniyat vakillari tomonidan ko'rsatilgan sezilarli qiziqish Temuriylar saltanati davrida ko'rsatila boshlagan. Bunga elchi va taniqli sayyoh Gonsales de Klavixoning "Kundalik"lari yorqin misol bo'ladi. Kanadalik sharqshunos olimi Mariya Sabtelni esa Alisher Navoiy ijodi bo'yicha

shug'ullangan zamondosh tadqiqotchilar safidan munosib joy olgan . Ammo o'zbek madaniyati va adabiyoti durdonalarini o'zbek tili mutaxassisi kabi hech kim yetarlicha ustamonlik bilan tarjima qilolmaydi. Hattoki, xalqimiz qon-qoniga singib ketgan sohaga oid bo'lgan atamalarni boshqa tillarga tarjima qilish ham bir qancha qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin.

O'zbek tilining 80 mingdan otiq leksik qatlamini qamrab olgan "O'zbek tilining izohli lug'ati" dan turli soha terminlari ham o'rin olgan. Masalan, aviatsiya, adabiyotshunoslik, anatomiya, arxeologiya, arxitektura, astronomiya, biologiya, binokorlik, botanika, bog'dorchilik kabilar shular jumlasidandir.

O'zbek tilining izohli lug'atida qo'llangan bog'dorchilikka oid terminlarini ushbu sohaga daxldorlik darajasiga ko'ra quyidagicha tasniflash mumkin:

a) asosan bog'dorchilikda, qisman boshqa sohalarda ham qo'llanuvchi terminlar:

Ko'chat – daraxt va butalarni ekish uchun ishlatiladigan yosh nihol (ekologiya va landshaft dizaynida ham ishlatiladi).

Payvand – mevali daraxtlarni yaxshilash usuli (genetika va seleksiya sohasida ham qo'llanadi).

Urug' – o'simliklarning ko'payish vositasi (biologiya va genetikada ham ishlatiladi).

Chirindi – tuproq tarkibidagi organik qoldiqlari (ekologiyada ham muhim tushuncha sanaladi).

Fotosintez – o'simliklarning yorug'lik orqali oziqlanish jarayoni (biologiya va ekologiyada foydalaniladi).

pH muvozanati – tuproqning kislotalilik yoki ishqoriyligini belgilovchi ko'rsatkich (kimyo va tibbiyotda ham ishlatiladi).

b) bog'dorchilikda ham boshqa sohalarda ham baravar qo'llanuvchi terminlar:

Tuproq – bog'dorchilikda o'simliklar o'sadigan muhit, geologiyada ham yer qatlamlari tushunchasi hisoblanadi.

Namlik – agronomiyada tuproq namligi va meteorologiyada ham havo namligi.

Organik moddalar – tuproq qismi sifatida, kimyo va ekologiyada organik birikma sifatida.

Biomass – o'simliklarning umumiy og'irligi bog'dorchilik sohasida, bioyoqilg'i manbai sifatida energetika sohasida qo'llaniladi.

d) asosan, boshqa sohalarda, qisman bog'dorchilikda qo'llanuvchi terminlar:

Struktura – qurilishda bino tuzilishi, bog'dorchilikda o'simliklarning ichki tuzilishi.

Modifikatsiya – texnika va biologiyada o'zgarish tushunchasi, bog'dorchilikda yangi navlarni yaratish jarayonida qo'llanadi.

Filtratsiya – kimyo va muhandislikda suyuqliklarni tozalash jarayoni, bog'dorchilikda suvning tuproq orqali o'tishi jarayoni.

Diversifikatsiya – biznes va iqtisodiyotda risklarni kamaytirish usuli, bog'dorchilikda esa turli xil ekinlarni ekish orqali hosildorlik oshirish tushunchasi sifatida kamdan kam qo'llanadi.

Keltirilgan leksik birliklar, masalan, tuproq, namlik, ko'chat, payvand kabilar so'z-termin sifatida ishlatilib kelingan, chunki mazkur so'z-terminlar xalqimiz orasidagi lisonga singib ketgan leksik birliklar sanaladi. Shu sababli ham "O'zbek tilining izohli lug'ati"da ularga birorta terminologik sohaga mansublik bildiruvchi leksikografik belgi (pometa) qo'yilmagan hamda leksikografik talqini to'liqligicha keltirilmagan, degan xulosaga kelish mumkin. Shu nuqtayi nazardan oldingi paragrafda ingliz tilidagi bog'dorchilik terminlarining leksikografik talqini namunasida ko'rindiki, mazkur terminlarning (umuman ixtiyoriy leksemalarning) aktiv hamda passiv lug'atlarda keltirishini tafovutlash juda ahamiyatli mazmun kasb etdi. Chunki har ikkala holatda lug'at foydalanuvchisining farqli maqsadlari asosida ma'lum lingvistik operatsiyalarni amalga oshiradi.

Hozirgi holatda o'zbek tilidagi soha terminlari inglizzabon yoki ushbu tilni chuqur bilimiga ega shaxslar uchun yaratilgan passiv lug'atning birliklari sifatida muhokama qilinadi. Bu kabi lug'atlar potensial foydalanuvchilari orasida chet ellik mutaxassislar (ekspatlar) ham bo'lishi mumkin. Yodda tutish kerakki, lug'atga kiritilgan lemmalarning barcha mavjud ma'no qirralari (tayanch hamda metaforik ma'nolari), uslubiy qo'llanilish ma'lumotlari, shuningdek, ular hosil qiladigan odatiy birikmalar lug'at foydalanuvchisi uchun juda qimmatli ahamiyat kasb etadi. Kollokatsiyalarning qiymati ingliz tili lingvistik strukturasi uchun ahamiyatliroq hisoblanadi, chunki o'zbek tilidagi so'z birikmalari ingliz tilidagicha yuqori darajada turg'unlik xususiyatiga ega emas. Ammo yaratilishi rejalashtirilayotgan lug'atda terminlar ishtirokidagi iboralarning keltirilishi maqsadga muvofiq sanaladi. Zero, tarjima qilinayotgan matndagi terminlarning aynan iboralar tarkibidagi qo'llanilishi nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Passiv til ko'nikmalarida (o'qish, tushunish) to'g'ri talaffuzning ahamiyati bo'lmaganligi uchun bunday turdagi lug'atlarda lemmalarning transkripsiyasiga ehtiyoj bo'lmaydi.

Jarayon haqida aniqroq tasavvurga ega bo'lish uchun, inglizzabon lug'at foydalanuvchisi amalga oshiradigan amaliy vazifalarni bosqichma-bosqich ko'rib chiqish maqsadga muvofiq. Ushbu holatni yuzaga chiqarishda bir ilmiy-ommabop matn parchasidan foydalanish metodologik jihatdan maqsadga muvofiq hisoblanadi:

Yurtimizda olmaning turli navlari yaratilgan, bu borada yetakchi muassasa Akademik M.Mirzayev nomli bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti hisoblanadi. Ayni paytda mamlakatimizning deyarli barcha hududlarida olmaning 31 navi yetishtiriladi.

Deylik, o'zbek tilini o'rganayotgan inglizzabon shaxs o'zbek tilidagi ilmiy matnlarni tushunishga harakat qilish asnosida u uchun mazmuni notanish bo'lgan olma, nav, bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik terminlariga duch keldi. So'zning mazmuni butun kontekst kayfiyatini belgilab beruvchi asosiy yadro ekanligini tushungan holda uni lug'atdan ko'rishga qaror qiladi. Ushbu so'z-termin ishtirokidagi gap strukturasi anglagan shaxs bu soha terminlariga oid ekanligini tushunadi.

Bir tarafdin olma leksik birligini so'z-termin ekanligini inobatga olgan holda, ta'kidlash joizki, bu so'z inglizzabon shaxsga tushunarli bo'lishi mumkin, chunki bunday so'z ularning lug'atida ham mavjud va bog'dorchilik sohasida ham birdek ishlatilishini anglab yetadi.

Olma (noun). The Uzbek word for "apple", referring to the round, edible fruit of the *Malus domestica* tree. It is commonly red, green, or yellow, with a sweet or tart taste, and is widely consumed fresh, in desserts, or as juice.

Mevasi tarkibida qandlar, organik (olma va b.) kislotalar, vitamin S, V, karotin, efir moyi, fitonsidlar, flavonoidlar, oshlovchi pektin moddalar bor. Xalq tabobatida qirqilgan yoki ezilgan olma bo'lakchalari tananing kuygan va sovuq urgan yerlariga hamda uzoq vaqt davomida tuzalmaydigan yaralarga bog'lab davo qilinadi. Ilmiy tabobatda olma va uning temirli tindirmasi (nastoykasi) me'da-ichak (kolit va enterokolit), kamqonlik, avitaminoz hamda yurak-tomir kasalliklarini davolash uchun qo'llaniladi. Shu kasalliklarning oldini olish maqsadida parhez taom sifatida almashib doim iste'mol qilib turish tavsiya etiladi.

Olma haqidagi izohlar bilan tanishish jarayonida inglizabon foydalanuvchi bog'dorchilik sohasida olma leksik birligi bilan birga qo'llaniladigan boshqa leksik birlikka duch keladi. O'zbek tilida uchraydigan bunday turg'un birikmalar va maqollarning ma'nosi o'z holida ifodalanadi, lekin ko'pincha badiiy uslubda ham kelishiga duch kelinadi. Masalan, Oltmishingda olma eksang, Yetmishingda yemishin yersan; Olma olmadan rang olar; Sog' olma shoxidan tushmas; Qovunning sarasini it yer, Olmaning sarasini – qurt kabi maqollar majoziy ma'noda shaxsga qaratilayotganini anglash uchun foydalanuvchi, albatta, badiiy tarjimalarga ham e'tibor berishiga to'g'ri keladi. Bu esa ilmiy sohadan butunlay yiroq jarayon hisoblanadi. Shuni hisobga olib, lug'atlarning leksikografik talqinini berishdan oldin uning qaysi kontekstda kelishini inobatga olish maqsadga muvofiq.

Avvalambor, bog'dorchilikka oid terminlar ilmiy jihatdan taqdim etilayotgan ekan, ularning faqat shu sohaga oid ta'riflarini keltirish maqsadga muvofiq. Majoziy ma'nolarda qo'llaniluvchi variantlari esa umumiy izohli lug'atlarda ifodalanishi lozim. Bu yondashuv terminologik lug'atlarning ilmiy aniqligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, bog'dorchilik terminlari bilan birga keluvchi iboralarning funksional o'rindoshligi o'zbek og'zaki va yozma nutqida keng tarqalgan hodisa hisoblanadi. Shu boisdan, inglizabon foydalanuvchining o'zbek tilidagi matnlarni talqin qilish jarayonida mazkur iboralarga duch kelish ehtimoli yuqori. Ushbu ehtimolni inobatga olgan holda, yuqorida keltirilgan "olma" so'zi komponentli ishtirokidagi iboralarni ham lug'at mikrostrukturasiga kiritish leksikografik jihatdan asosli yondashuv hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Suvon M. Tarjima millatni jahonga tanitadi. – T., 2014. <http://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/tarjima-millatni-jahonga-tanitadi-2007>
2. Xamraeva H. Буюк соҳибқирон Амир Темур хориж муаррихлари талқинида. – Қ., 2015.
3. 2004 йилдан буён Торонто университетининг Яқин ва Ўрта Шарқ Цивилизацияси факультетида Ислом маданияти ва Эрон адабиётидан дарс беради.

<https://uza.uz/oz/society/kanadalik-shar-shunos-olima-mariasabtelning-navoiy-ayeti--09-02-2020>.

4. Odilqoriyev X., Ochilov B. Xalqaro ommaviy huquq. – T., 2007. – B. 148.

5. Abdualimov E. va b. Qishloq xo'jaligiga oid atamalarning izohli lug'ati // Toshkent: O'zbekiston, 2023. – B. 275.